

EDN TRWZSV

DOI 10.5281/zenodo.16563809

УДК 619:616-07;633.8;615.015.21

Остренко К. С.¹, Невкрытая Н. В.², Овчарова А. Н.¹, Кутьин И. В.¹, Кольцов К. С.¹,
Грунина Е. Н.², Дельцов А. А.³, Максимов В. И.³

ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ПЛОДОВ *CORIANDRUM SATIVUM* L. И *FOENICULUM VULGARE* MILL. НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВАРИМОСТИ И РЕТЕНЦИЮ АЗОТА У БЫЧКОВ НА ДОРАЩИВАНИИ

¹ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФИЦ животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

³Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина

Реферат. Эксперименты с эфирными маслами демонстрируют возможность использования природных продуктов для воздействия на процессы ферментации в рубце путем подавления определенных видов микроорганизмов при интенсивной стимуляции иммунной системы телят. Цель исследования – изучение влияния кормовой добавки технически обработанных плодов (с нарушенной семенной оболочкой) кориандра посевного и фенхеля обыкновенного на показатели переваримости и ретенцию азота корма. Эксперимент проводили в 2023–2024 гг. во ВНИИФБиП (филиал ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) и ФГБУН «НИИСХ Крыма». В опытных группах телятам с четырех- до семимесячного возраста вводили в основной рацион плоды кориандра и фенхеля. Основные определяемые показатели: зоотехнические (валовой и среднесуточный прирост, поедаемость корма) и физиологические (фекальная переваримость и усвояемость кормов). У бычков в семимесячном возрасте в третьей опытной группе при добавлении в суточную порцию корма 9 г плодов фенхеля и 32 г плодов кориандра (всего 1 мл эфирных масел в соотношении 30/70) среднесуточный прирост был достоверно выше на 81,0 % ($p < 0,05$), валовой прирост – на 83,0 % ($p < 0,05$) и живая масса – на 35,57 % ($p < 0,05$) по сравнению с животными в контрольной группе. Также в опытных группах зафиксировано повышение показателей переваримости и ретенции азота корма. У животных третьей группы показатели переваримости превышали аналогичные показатели в контрольной группе: сухого вещества на 3,889 % ($p < 0,05$), сырого протеина – на 2,659 % ($p < 0,05$), сырого жира – на 2,013 % ($p < 0,05$), сырой клетчатки – на 4,776 % ($p < 0,05$) и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 2,721 % ($p < 0,05$). Таким образом, установлено, что применение плодов (подверженных щадящей технической обработке без нагревания) кориандра посевного и фенхеля обыкновенного эффективно влияет на основные показатели переваримости и усвояемости питательных веществ корма, что обеспечивает интенсивный рост и развитие.

Ключевые слова: переваримость, усвояемость, бычки, плод, кориандр посевной, фенхель обыкновенный.

Для цитирования: Остренко К. С., Невкрытая Н. В., Овчарова А. Н., Кутьин И. В., Кольцов К. С., Грунина Е. Н., Дельцов А. А., Максимов В. И. Влияние смеси плодов *Coriandrum sativum* L. и *Foeniculum vulgare* Mill. на показатели переваримости и ретенцию азота у бычков на доращивании // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 161–173. EDN: TRWZSV. DOI: 10.5281/zenodo.16563809.

For citation: Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V., Ovcharova A. N., Kutyn I. V., Koltsov K.S., Grunina E. N., Deltsov A. A., Maksimov V. I. Effect of dietary supplementation of *Coriandrum sativum* L. and *Foeniculum vulgare* Mill. fruit mixture on digestibility and nitrogen retention when growing bull calves // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 161–173. EDN: TRWZSV. DOI: 10.5281/zenodo.16563809.

Введение

Высокую рентабельность в животноводстве можно получить, применяя современные технологии в кормлении, физиологии и рациональном использовании природных ресурсов. Использование традиционных кормовых баз не всегда в полной мере позволяет раскрыть генетический потенциал продуктивности животных [1]. Одним из основных путей получения высоких приростов при низких коэффициентах конверсии корма является интенсивная технология откорма и выращивания молодняка крупного рогатого скота с высокими показателями мясной продуктивности, которая, с учетом генетического потенциала породы, тесно связана с полноценным, сбалансированным по пищевой и энергетической ценности кормлением [2]. Важное значение в кормлении интенсивно растущего крупного рогатого скота имеет сбалансированность рациона по энергии, минерально-протеиновому соотношению и дозированному введению биологически активных веществ в концентрированные корма. Это восполняет необходимые нутриенты, обеспечивающие потенциал роста животных [3, 4].

Основой любых концентратов для сельскохозяйственных животных является зерно злаковых культур. Зерно пшеницы, ячменя и других злаков характеризуется высоким содержанием энергии [5, 6]. Но данный тип кормления в условиях привязного содержания животных приводит к нарушению физиологического развития организма и соответственно к потере продуктивности. На фоне отсутствия движения и поступления большого количества концентратов происходит изменение микробиомного состава рубца и толстого кишечника, что провоцирует развитие acidозов и снижение показателей продуктивности. В некоторых случаях это может привести к гибели животного [7, 8].

Современные исследования по изучению биологических свойств эфирных и жирных масел демонстрируют высокий потенциал использования природных продуктов (вторичных метаболитов) для целенаправленного воздействия на ферментативные и физиологические процессы в рубце путем селективного воздействия на представителей микробиома определенных видов при интенсивной стимуляции факторов неспецифической резистентности организма молодняка крупного рогатого скота [9, 10].

Крупный рогатый скот на свободном выпасе часто поедает эфиромасличные растения, свободно произрастающие на пастбищах. Данные культуры содержат высокие концентрации вторичных метаболитов, таким образом происходит естественная стимуляция пищеварительного процесса, начиная с ротовой полости (повышается слюноотделение). При попадании в рубец происходит выделение эфирных и жирных масел из плодов растений, которые оказывают непосредственное влияние на микробиом и рубцовую стенку бычков [11–15], рецепторную систему, процессы переваривания и усвоения кормов. Данные биологические эффекты позволяют проводить поиск веществ, позволяющих заменить кормовые антисептические препараты [13]. Установлено, что эфирные масла являются кормовыми добавками с высокой биологической ценностью, способствующие повышению показателей здоровья и продуктивности животных [12]. Имеются лишь немногочисленные научные данные, оценивающие долгосрочные реакции и преимущества скармливания эфирных масел непосредственно в плодах на параметры роста и биохимические показатели сыворотки крови у растущих телят голштинской породы [8]. В ограниченном количестве исследований на молочных телятах и коровах оценивалась эффективность эфирных масел в отношении продуктивности, ферментации рубца и иммунной функции [6, 16].

Одним из вопросов, касающихся введения в корм различных эфирных масел, является определение их оптимальной дозы. Установлено, что невысокие дозировки обладают необходимой активностью для достижения биологического эффекта у крупного рогатого скота [17]. Малые дозировки эфирных масел приводят к улучшению показателей роста молочных телят. Это позволяет предположить, что дальнейшее скармливания плодов эфиромасличных культур позволит пролонгировать полученный эффект и показать высокие результаты по продуктивности [18, 19, 5].

Высокой биологической активностью обладают плоды и эфирные масла фенхеля обыкновенного (*Foeniculum vulgare* Mill.) и кориандра посевного (*Coriandrum sativum* L.), относящихся к семейству Сельдереиные (Apiaceae). Основным компонентом эфирного масла фенхеля обыкновенного является анетол (около 70 %). Это вещество обладает мощными противовоспалительным и нейропротекторными свойствами, оказывает антиноцицептивное действие на нейропатическую боль. Установлено, что транс-анетол обладает способностью нарушать бактериальную коммуникацию и может быть рекомендован в качестве нового компонента для борьбы с *Pseudomonas aeruginosa* и другими клинически значимыми патогенами [20, 21]. Основным компонентом эфирного масла кориандра посевного является линалоол (около 70 %). На модельных животных показано антигипералгетическое и антиноцицептивное действие линалоола. Таким образом, он обладает большим потенциалом для применения в качестве натуральной и безопасной альтернативы терапевтическим средствам [22, 23].

Цель исследований – изучение влияния кормовой добавки технически обработанных плодов (с нарушенной семенной оболочкой) кориандра посевного и фенхеля обыкновенного на показатели переваримости и ретенцию азота корма.

Материалы и методы исследований

Данный опыт является продолжением исследования по влиянию эфирных масел и плодов эфиромасличных культур на показатели роста и развитие бычков на откорме [18].

Исследование проводили в 2023–2024 гг. в виварии Всероссийского научно-исследовательского института Физиологии, биохимии и питания животных ВНИИФБиП – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), лаборатория иммунобиотехнологии и микробиологии ВНИИФБиП и селекционно-семеноводческом центре эфиромасличных культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ Крыма).

Фитогенными добавками в корм животным в данном исследовании являлись плоды кориандра посевного и фенхеля обыкновенного. Выбор этих растений обусловлен высокой биологической активностью содержащихся в плодах эфирного и жирного масел. В состав жирного масла обеих культур входят ценные ненасыщенные жирные кислоты (петрозелиновая, линолевая, олеиновая). Весьма существенна и экономическая целесообразность использования данных культур: относительно невысокая стоимость эфирных масел – 2,5–6,0 тыс. руб./кг (<https://agroservers.ru/b/efirnye-maslo-koriandra-ukropa-pikhty-fenkhelya-anisa-1726835.htm>) и товарных плодов: 50–350 руб./кг (<https://agroservers.ru/tekh-koriandr>) – 350–450 руб./кг (<https://agroservers.ru/b/fenkhel-plody-1575515.htm>). Также немаловажным фактором является гарантированная возможность обеспечения необходимой потребности в данных продуктах. Кориандр посевной занимает в России до 90 % от всех площадей, занятых эфиромасличными культурами. Достаточно распространенной культурой является и фенхель обыкновенный [20].

На первом этапе исследования телята молочного периода были распределены на четыре группы по восемь голов в каждой. В опытных группах телятам с трехнедельного до четырехмесячного возраста (среднемолочная технология откорма) вводили в заменитель цельного молока (ЗЦМ) фитогенную добавку в виде 10 мл смеси двух эмульсий, содержащих эфирные масла фенхеля обыкновенного и кориандра посевного. Содержание эфирного масла в каждой эмульсии – 10 % от объема. С суточной дозой корма животное получало 1 мл смеси эфирных масел, а за весь период до четырехмесячного возраста – менее 70 мл. Соотношение эмульсий (а соответственно и содержащихся в них эфирных масел), вводимых в рацион телятам опытных групп, было следующим: в I группе – 7 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 3 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного, во II – 5 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 5 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного, в III – 3 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 7 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного. Контрольная группа молодняка получала основной рацион (ОР), состоящий из 750 г сухого ЗЦМ, 150 г стартерного комбикорма в качестве прикорма и сена люцернового 500 г на одну голову в сутки. Взвешивание телят проводили ежемесячно на протяжении всего исследования [18, 22]. По достижению четырехмесячного возраста бычки были переведены на сено-концентратный тип кормления и привязное содержание в виварий. Опыт по влиянию плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного проводили по схеме, представленной в таблице 1. Для лучшей усвояемости в корм вводили технически обработанные плоды с нарушенной семенной оболочкой (щадящее дробление без нагревания).

Таблица 1 – Общая схема исследований

Группа	Количество голов	Схема кормления
Контрольная	восемь	Основной рацион
Первая опытная	восемь	Основной рацион + 20 г плодов фенхеля обыкновенного и 13,6 г плодов кориандра посевного (что соответствует 1 мл смеси ЭМ кориандра посевного и фенхеля обыкновенного в пропорции 70/30)
Вторая опытная	восемь	Основной рацион + 14,5 г плодов фенхеля обыкновенного и 23 г плодов кориандра посевного (что соответствует 1 мл смеси ЭМ кориандра посевного и фенхеля обыкновенного в пропорции 50/50)
Третья опытная	восемь	Основной рацион + 9 г плодов фенхеля обыкновенного и 32 г плодов кориандра посевного (что соответствует 1 мл смеси ЭМ кориандра посевного и фенхеля обыкновенного в пропорции 30/70)

Исследования проведены в соответствии с рекомендациями [24]. Были сформированы группы по восемь голов каждая для учета зоотехнических показателей и по три головы – для проведения балансового опыта по переваримости.

В опытных группах телятам с четырех- до семимесячного возраста вводили в основной рацион технически подготовленную смесь плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного, с общим содержанием в ней эфирного масла 1 мл, согласно данным предыдущих исследований [23]. Содержание эфирного масла в использованных в опыте плодах кориандра посевного составляло 2,2 %, а в плодах фенхеля обыкновенного – 3,5 %. Соотношение технически обработанных плодов было следующим: в I группе – 20,0 г плодов фенхеля обыкновенного и 13,6 г плодов кориандра посевного, во II – соответственно 14,5 и 23,0 г и в III – 9,0 и 32,0 г. Такая дозировка соответствовала введению эмульсии в молочном периоде с соотношением эфирных масел фенхеля обыкновенного и кориандра посевного в I группе – 70/30, во II группе – 50/50 и в III группе – 30/70 (при общем объеме эфирных масел – 1 мл).

Контрольная группа молодняка получала основной рацион (ОР). Взвешивание телят проводили ежеквартально на протяжении всего исследования.

Кормление животных осуществляли по нормам ВИЖ [25].

Основные определяемые показатели:

1. Зоотехнические (валовой и среднесуточный прирост, поедаемость корма (массу бычков определяли с помощью весов для животных МП 1000 ВЕДА Ф-1 (Мидл, Россия)).

2. Физиологические (фекальная переваримость и усвояемость кормов). Количество азота определяли методом Кьельдаля с помощью автоматической системы дистилляции K1306 (Sonnen, Китай), клетчатку – с помощью автоматического анализатора клетчатки FIWE 3 (Velp, Италия), жир – с помощью анализатора жира по Сокслету (Velp, Италия).

3. Полученные экспериментальные данные обрабатывали биометрически с использованием метода однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) в программе Statistica 10. Вычисляли среднеарифметические значения (M), ошибку средней (m), среднеквадратическую ошибку (\pm SEM) и уровень значимости (p).

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенных исследований установлено, что применение смеси технически подготовленных плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного способствует активизации пищеварительных процессов, что отражается на основных показателях продуктивности: валовому и среднесуточному приросту. По результатам взвешиваний были определены валовой и среднесуточный приросты (ССП) (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика показателей роста молодняка крупного рогатого скота (M \pm SEM)

Показатель	Группа			
	контрольная	I	II	III
Количество животных	восемь	восемь	восемь	восемь
Средняя живая масса телят в трехнедельном возрасте, начало опыта, кг	56,5 \pm 1,9	56,5 \pm 1,9	56,3 \pm 1,6	55,8 \pm 2,6
Средняя живая масса телят в четыре месяца, кг	107,0 \pm 19,69	121,8 \pm 13,51	124,6 \pm 20,51	128,3 \pm 15,7
Валовой прирост, кг	16,7 \pm 5,8	23,5 \pm 2,8	24,5 \pm 3,2*	27,9 \pm 2,5*
% к контролю по приросту живой массы	100,0	113,8	116,0	120,0
Среднесуточный прирост за период, кг	0,56 \pm 0,12	0,78 \pm 0,06	0,82 \pm 0,10*	0,93 \pm 0,15*
Средняя живая масса телят в пять месяцев, кг	127,5 \pm 12,5	145,0 \pm 15,5	151,7 \pm 19,8	157,2 \pm 14,8*
Валовой прирост, кг	20,5 \pm 1,8	23,2 \pm 1,4	27,1 \pm 2,1*	28,9 \pm 3,7*
% к контролю по приросту живой массы	100,0	113,7	119,0	123,3
Среднесуточный прирост за период, кг	0,68 \pm 0,1	0,77 \pm 0,12	0,90 \pm 0,14*	0,96 \pm 0,09**
Средняя живая масса телят в семь месяцев, кг	160,5 \pm 19,6	186,1 \pm 18,4	206,0 \pm 22,3*	217,6 \pm 21,4*
Валовой прирост, кг	33 \pm 2,9	41,1 \pm 5,2	54,3 \pm 4,3*	60,4 \pm 6,1*
% к контролю по приросту живой массы	100,0	116	128,4	135,6
Среднесуточный прирост за период, кг	0,55 \pm 0,13	0,69 \pm 0,23	0,91 \pm 0,14*	1,00 \pm 0,21*

*Примечание. Здесь и далее * – p < 0,05, **p < 0,01.*

У быков на доращивании наблюдали интенсивный рост и ССП в течение всего эксперимента по всем группам. В семимесячном возрасте в III опытной группе наблюдали достоверный среднесуточный прирост – 81,0 % (p < 0,05), валовой – 83,0 % (p < 0,05) и увеличение живой массы на 35,6 % (p < 0,05). Аналогичная тенденция сохранялась во II опытной группе: достоверный среднесуточный прирост – 65,5 % (p < 0,05), валовой прирост – 64,5 % (p < 0,05) и увеличение живой массы – 28,4 %

($p < 0,05$). В I опытной группе зафиксировано увеличение среднесуточных приростов и увеличение живой массы тела бычков, но достоверные различия не отмечены. Наблюдалась устойчивая тенденция к повышению основных зоотехнических параметров.

Таким образом, применение смеси плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного оказывает непосредственное положительное влияние на основной показатель продуктивности – скорость роста.

Одним из ключевых факторов для оценки эффективности введения в рацион биологически активных добавок, влияющих на продуктивность сельскохозяйственных животных, является их воздействие на показатели переваримости и усвояемости основных нутриентов [3, 7]. Повышение данных показателей даже на незначительные проценты позволяет увеличить экономическую эффективность использования алиментарных факторов рациона [8]. На основе данных, полученных в ходе исследования и в балансовом опыте, были расчетным методом определены коэффициенты переваримости и баланс ретенции азота основных питательных веществ рационов у подопытных животных (таблицы 3 и 4).

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов быков на дорацивании в семимесячном возрасте ($M \pm SEM$), %

Показатель	Группа			
	контроль	I опытная	II опытная	III опытная
Сухое вещество	63,17 ± 0,96	65,86 ± 1,42	66,72 ± 0,82*	67,06 ± 1,23*
Сырой протеин	62,52 ± 1,04	63,45 ± 1,19	64,73 ± 1,03*	65,17 ± 0,97*
Сырой жир	67,83 ± 1,29	68,17 ± 1,28	68,49 ± 0,83	69,84 ± 1,33
Сырая клетчатка	54,14 ± 1,37	56,37 ± 1,32	56,89 ± 1,21	58,92 ± 0,81*
БЭВ	70,62 ± 1,21	71,60 ± 1,01	72,05 ± 1,04	73,34 ± 0,80

Наибольшие коэффициенты переваримости зафиксированы у быков в III опытной группе – они превосходили сверстников из контрольной группы по переваримости сухого вещества на 3,89 % ($p < 0,05$), сырого протеина – 2,66 % ($p < 0,05$), сырого жира – 2,01 %, сырой клетчатки – 4,78 % ($p < 0,05$) и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – 2,72 % ($p < 0,05$).

Аналогично достоверная разница с контролем наблюдалась у бычков II опытной группы по следующим показателям: перевариваемость сухого вещества была выше на 3,03 % ($p < 0,05$), сырого протеина – на 2,21 % ($p < 0,05$). В I опытной группе также отмечена тенденция по повышению переваримости корма.

Питательная ценность нутриентов, составляющих основной рацион бычков на дорацивании, основывается не только на показателях переваримости питательных веществ, но и определяется степенью всасывания или показателем переваримости [2]. У всего подопытного молодняка отмечен положительный баланс азота, хотя эффективность его использования была неодинаковой (таблица 4).

Показатели наилучшего использования азота корма зафиксированы у бычков II и III опытных групп, где использовали смеси технически обработанных плодов с преобладанием плодов кориандра посевного. Повышение отложения азота коррелирует с данными по показателям переваримости и среднесуточного прироста у животных данных групп. Так, преимущество животных из II и III группы над сверстниками в контроле по коэффициенту от принятого протеина составило соответственно 2,02 и 1,89 %. Разница по коэффициентам использования от переваривания составила соответственно по группам 2,1 и 2,3 %.

Таблица 4 – Баланс ретенции азота у подопытных быков на доращивании в семимесячном возрасте (M±SEM), г/гЛ

Показатель	Группа			
	контроль	I опытная	II опытная	III опытная
Принято с кормами	159,03 ± 0,96	159,03 ± 0,68	159,03 ± 1,12	159,03 ± 0,95
Выделено с калом	61,43 ± 1,03	59,13 ± 0,84	58,97 ± 0,80	57,61 ± 0,89**
Переварено	97,60 ± 0,89	99,90 ± 0,99	100,06 ± 0,67*	101,42 ± 0,84*
Выделено с мочой	69,77 ± 1,06	70,21 ± 0,81	69,23 ± 1,04	70,34 ± 0,92
Отложено в теле	27,83 ± 0,43	29,69 ± 0,92	30,83 ± 0,93*	31,04 ± 0,84**
Коэффициент использования, % от принятого	17,50 ± 0,81	18,67 ± 1,01	19,39 ± 1,09	19,52 ± 0,81
Коэффициент использования, % от переваренного	28,51 ± 0,76	29,72 ± 0,83	30,81 ± 1,00	30,61 ± 1,01

Таким образом, проведение балансовых исследований подтверждает эффективность использования в кормлении быков на доращивании смеси технически обработанных плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного.

Улучшение показателей массы тела, прироста массы тела и среднесуточного прироста, продемонстрированные в этом исследовании, отмечали ранее при использовании других эфирных масел, например душицы обыкновенной (орегано) [5]. При добавлении в корм эфирного масла душицы обыкновенной отмечены аналогичные улучшения показателей роста телят. Джоу с соавторами продемонстрировали, что использование эфирного масла душицы может изменить ферментацию рубца в сторону увеличения концентрации пропионата [26].

Аналогичные данные получены и в нашем исследовании. Применение смеси плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного активизировало пищеварительный процесс, что отразилось на коэффициентах переваримости и усвояемости питательных веществ корма и непосредственно влияло на повышение валовых и среднесуточных приростов. Добавление смеси технически обработанных плодов этих культур в количестве, соответствующем 1 мл смеси эфирного масла (содержащей линалоол и анетол) в рацион крупного рогатого скота, достоверно увеличивало показатели переваримости сухого вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ, что согласуется с данными Ван ден Босше и др. [14]. Они подтвердили, что добавление смеси эфирных масел в рацион дойных коров привело к повышению молочной продуктивности и увеличению выхода азота с молоком, что, в свою очередь, способствовало повышению уровня белка в молоке. Кроме того, повысилась эффективность использования корма, показатели продуктивности животных, баланс азота, переваримость питательных веществ в пищеварительном тракте.

Ключевым выводом нашего опыта является то, что разное сочетание в смеси плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного оказывает неоднозначное влияние на показатели переваримости основных веществ корма. Данные изменения объясняются разным воздействием компонентов эфирных масел, содержащихся в плодах, на микробиоту крупного рогатого скота. У жвачных животных сложная микробная экосистема рубца, представляющая собой динамический баланс, который может быть как синергетическим, так и антагонистическим между микроорганизмами рубца и организмом-хозяином. Состав рациона, ингредиенты и обработка кормов могут быть определяющими и по-разному влиять на рост и продуктивность животных.

В литературе не обнаружены долгосрочные исследования, посвящённые комбинированному кормлению плодами эфиромасличных культур. Тем более не рассматривалось включение в рацион технически обработанных плодов кориандра

посевого и фенхеля обыкновенного. Краткосрочное исследование показало, что при добавлении в рацион лактирующих молочных коров эфирного масла душицы обыкновенной в первом периоде лактации средние показатели удоя и потребление сухого вещества стали выше по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе, что подтверждает эффект применения эфиромасличных культур в животноводстве [5].

Известно, что линалоол и анетол, основные компоненты эфирных масел кориандра посевого и фенхеля обыкновенного, обладают широким спектром антибактериальной и антиоксидантной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, что указывает на высокую вероятность их способности регулировать ферментацию в рубце [26, 16, 23]. Однако может существовать узкий диапазон частоты включения биологически активных веществ между оптимальными и малоэффективными дозировками, что и было показано в наших исследованиях. Кроме того, различные типы эфирных масел могут оказывать синергетическое действие при использовании в комбинации. Литературные источники ограничены, но их количество растёт при оценке влияния эфирных масел на потребление корма и эффективность кормления жвачных животных. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования в контролируемых условиях в долгосрочной перспективе.

Выводы

Полученные в проведенном исследовании данные показали, что включение в технологический цикл откорма смеси технически обработанных плодов (с нарушенной семенной оболочкой) кориандра посевого и фенхеля обыкновенного в различных соотношениях улучшает показатели роста быков голштинской породы. Установлено, что плоды и содержащиеся в них эфирные и жирные масла повышают эффективность использования корма. Так, у бычков в семимесячном возрасте в III опытной группе при добавлении в суточную порцию корма 9 г плодов фенхеля обыкновенного и 32 г плодов кориандра посевого (10 мл эмульсии, содержащей 1 мл смеси эфирных масел) среднесуточный прирост был достоверно выше на 81,0 % ($p < 0,05$), валовой прирост на 83,0 % ($p < 0,05$) и увеличение живой массы – на 35,6 % ($p < 0,05$) по сравнению с животными в контрольной группе. Также в данных группах зафиксировано повышение показателей переваримости и ретенции азота корма. У животных III группы показатели переваримости превышали аналогичные показатели в контрольной группе: сухого вещества на 3,89 % ($p < 0,05$), сырого протеина – на 2,66 % ($p < 0,05$), сырого жира – на 2,01 % ($p < 0,05$), сырой клетчатки – на 4,78 % ($p < 0,05$) и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 2,72 % ($p < 0,05$).

Таким образом, применение плодов кориандра посевого и фенхеля обыкновенного, подвергнутых щадящей технической обработке без нагревания, эффективно влияет на основные показатели переваримости и усвояемости питательных веществ корма, что обеспечивает интенсивный рост и развитие животных.

Литература

1. Волнин А. А., Боголюбова Н. В. Перспективы использования кормовой добавки на основе биомассы хвои в качестве дополнительного источника селена в рационе бычков на доращивании // Вестник всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2019. № 2 (34). С. 170–173.
2. Короткий В. П., Рыжов В. А., Богданович Д. М., Радчиков В. Ф., Джумкова М. В., Сонич Н. А., Садыков Е. В. Эффективность использования кормовой фитодобавки в кормлении телят // Зоотехническая наука Беларуси. 2022. № 57(1). С. 227–234. DOI: 10.47612/0134-9732-2022-57-1-227-234.

3. Боголюбова Н. В., Рыков Р. А. Биохимический статус организма молочных коров и молодняка крупного рогатого скота с использованием в питании энергетических и фитобиотических компонентов // Учёные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2019. Т. 239. № 3. С. 44–50. DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-44-50.
4. Волнин А. А., Боголюбова Н. В., Рыков Р. А. Влияние кормовой добавки хвойного экстракта на содержание микроэлементов в крови у бычков в период доращивания // Проблемы биологии продуктивных животных. 2019. № 1. С. 85–94. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbiol.2019.1.85-94.
5. Bampidis V. A., Christodoulou V., Florou-Paneri P., Christaki E., Spais A. B., Chatzopoulou P. S. Effect of dietary dried oregano leaves supplementation on performance and carcass characteristics of growing lambs // Anim. Feed Sci. Technol. 2005. No. 121. P. 285–295. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2005.02.002.
6. Lakhani N., Kamra D. N., Lakhani P., Alhussien M. N. Immune status and haemato-biochemical profile of buffalo calves supplemented with phyto-genic feed additives rich in tannins, saponins and essential oils // Trop Anim Health Prod. 2019. Vol. 51(3). P. 565–573. DOI: 10.1007/s11250-018-1727-z.
7. Dudko P., Junkuszew A., Bojar W., Milerski M., Szczepaniak K., Le Scouarnec J., Schmidová J., Tomczuk K., Grzybek M. Effect of dietary supplementation with preparation comprising the blend of essential oil from *Origanum vulgare* (Lamiaceae) and *Citrus spp.* (Citraceae) on coccidia invasion and lamb growth // Ital. J. Anim. Sci. 2018. Vol. 17. P. 57–65. DOI: 10.1080/1828051X.2017.1346965.
8. Khateri N., Azizi O., Jahani-Azizabadi H. Effects of a specific blend of essential oils on apparent nutrient digestion, rumen fermentation and rumen microbial populations in sheep fed a 50:50 alfalfa hay:concentrate diet // Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). 2017. Vol. 30. P. 370–378. DOI: 10.5713/ajas.15.0865.
9. Волчёнкова А. В., Овчарова А. Н., Остренко К. С., Невкрытая Н. В. Оценка бактерицидного и фунгицидного действия эфирного масла из плодов кориандра посевного, фенхеля обыкновенного и из соцветий лаванды узколистной // Проблемы биологии продуктивных животных. 2024. № 2. С. 56–63. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbiol.2024.2.56-63.
10. Paraskevakis N. Effects of dietary Greek oregano (*Origanum vulgare* ssp. *hirtum*) supplementation on rumen fermentation, enzyme profile and microbial communities in goats // J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2018. No. 102. P. 701–705. DOI: 10.1111/jpn.12812.
11. Радчиков В.Ф., Ковалевская Ю.Ю., Кот А.Н., Цай В.П., Горлов И.Ф., Возмитель Л.А., Букас В.В. Физиологическое состояние и переваримость питательных веществ при скармливании бычкам кормов с разной расщепляемостью протеина // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2017. № 20 (1). С. 214-220.
12. Рязанов В. А., Левахин Г. И., Левахин Ю. И., Нуржанов Б. С. Переваримость питательных веществ и обмен энергии в организме бычков при использовании рационов, содержащих "защищённый" жир // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 2(98). С. 114-119.
13. Vakili A. R., Khorrami B., Mesgaran M. D., Parand E. The effects of thyme and cinnamon essential oils on performance, rumen fermentation and blood metabolites in Holstein calves consuming high concentrate diet // Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). 2013. No. 26. P. 935–944. DOI: 10.5713/ajas.2012.12636.
14. Van den Bossche T., Goossens K., Ampe B., Tamassia L. F. M., De Boever J. L., Vandaele L. Effect of supplementing an α -amylase enzyme or a blend of essential oil components on the performance, nutrient digestibility, and nitrogen balance of dairy cows // J Dairy Sci. 2024. Vol. 107(7). P. 4509–4523. DOI: 10.3168/jds.2023-24073.
15. Wu J., Bai Y., Lang X., Wang C., Shi X., Casper D. P., Zhang L., Liu H., Liu T., Gong X., Liang T., Zhang R. Dietary supplementation with oregano essential oil and monensin in combination is antagonistic to growth performance of yearling Holstein bulls // J Dairy Sci. 2020. Vol. 103(9). P. 8119–8129. DOI: 10.3168/jds.2020-18211.
16. Kobellis G., Trabalza-Marinucci M., Yu. Z. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in ruminant nutrition: a review // Sci Total Environ. 2016. Vol. 545-546. P. 556–568. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.103.
17. Лаврентьев А. Ю., Шерне В. С. Доращивание бычков с использованием рожьсодержащих комбикормов // Нива Поволжья. 2021. № 2(59). С. 115–121. DOI: 10.36461/NP.2021.59.2.021.
18. Овчарова А. Н., Остренко К. С., Невкрытая Н. В., Кольцов К. С. Влияние эмульсий эфирных масел кориандра посевного и фенхеля обыкновенного на морфологические и биохимические показатели крови телят // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4 (40). С. 169–182. DOI: 10.5281/zenodo.14184710.
19. Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D., Idaomar M. Biological effects of essential oils – a review // Food Chem Toxicol. 2008. No. 46. P. 446–475. DOI: 10.1016/j.fct.2007.09.106.
20. Невкрытая Н. В., Грунина Е. Н., Скипор О. Б., Каширина Н. А., Овчарова А. Н., Остренко К. С. Анализ плодов кориандра посевного и фенхеля обыкновенного как источника фитобиотиков для молодняка крупного рогатого скота // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 158–169. DOI: 10.5281/zenodo.10141478.

21. Mucha V., Witkowska D. The applicability of essential oils in different stages of production of animal-based foods // *Molecules*. 2021. Vol. 26 (13). Art. No. 3798. DOI: 10.3390/molecules26133798.
22. Остренко К. С., Овчарова А. Н., Кутин И. В., Кольцов К. С., Скипор О. Б., Невкрытая Н. В. Формирование микробиоты рубца телят в молочном периоде при введении в рацион смеси эфирных масел кориандра и фенхеля // *Молочное и мясное скотоводство*. 2023. № 5. С. 49–52. DOI: 10.33943/MMS.2023.65.98.010.
23. Ostrenko K. S., Ovcharova A. N., Kutin I. V., Koltsov K. S., Belova N. V. Skipor O. B. Nevkrytaya N. V. The effect of a mixture of essential oils of coriander and fennel on the microbiome of calves // *European Chemical Bulletin*. 2023. Vol. 12 (10). P. 2922–2927. DOI: 10.48047/ecb/2023.12.si10.00346.
24. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. М.: Колос, 1976. 134 с.
25. Некрасов Р. В., Головин А. В., Махаева Е. А. Нормы потребностей молочного скота и свиней в питательных веществах: монография. М.: РАН, ФГБУН «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ им. акад. Л. К. Эрнста (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста)», 2018. 289 с.
26. Zhou R., Wu J., Lang X., Liu L., Casper D.P., Wang C., Zhang L., Wei S. Effects of oregano essential oil on *in vitro* ruminal fermentation, methane production, and ruminal microbial community // *J. Dairy Sci*. 2019. Vol. 103(3). P. 2303–2314. DOI: 10.3168/jds.2019-16611.

References

1. Volnin A. A., Bogolyubova N. V. Prospects for the feed additives use on the basis on pine needles' biomass as selenium secondary source in the male calf's ration at growing // *Journal of VNIIMZH* 2019. No. 2 (34). P. 170–173.
2. Korotky V. P., Ryzhov V. A., Bogdanovich D. M., Radchikov V. F., Dzhumkova M. V., Sonich N. A., Sadykov E. V. Effectiveness of using a phyto additive in calf feeding calves // *Zootechnical Science of Belarus*. 2022. No. 57(1). P. 227–234. DOI: 10.47612/0134-9732-2022-57-1-227-234.
3. Bogolyubova N. V., Rykov R. A. Biochemical status of the organism of dairy cows and young cattle using energy and phytobiotic components in the diet // *Scientific notes Kazan Bauman State Academy of Veterinary Medicine*. 2019. Vol. 239. No. 3. P. 44–50. DOI: 10.31588/2413-4201-1883-239-3-44-50.
4. Volnin A. A., Bogolyubova N. V., Rykov R. A. Effect of dietary coniferous extract supplementation on blood concentration of trace elements in growing bull calves // *Problemy biologii produktivnykh zivotnykh - Problems of Productive Animal Biology*. 2019. No. 1. P. 85–94. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbiol.2019.1.85-94.
5. Bampidis V. A., Christodoulou V., Florou-Paneri P., Christaki E., Spais A. B., Chatzopoulou P. S. Effect of dietary dried oregano leaves supplementation on performance and carcass characteristics of growing lambs // *Anim. Feed Sci. Technol*. 2005. No. 121. P. 285–295. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2005.02.002.
6. Lakhani N., Kamra D. N., Lakhani P., Alhussien M. N. Immune status and haemato-biochemical profile of buffalo calves supplemented with phytogenic feed additives rich in tannins, saponins and essential oils // *Trop Anim Health Prod*. 2019. Vol. 51(3). P. 565–573. DOI: 10.1007/s11250-018-1727-z.
7. Dudko P., Junkuszew A., Bojar W., Milerski M., Szczepaniak K., Le Scouarnec J., Schmidová J., Tomczuk K., Grzybek M. Effect of dietary supplementation with preparation comprising the blend of essential oil from *Origanum vulgare* (Lamiaceae) and *Citrus* spp. (Citraceae) on coccidia invasion and lamb growth // *Ital. J. Anim. Sci*. 2018. Vol. 17. P. 57–65. DOI: 10.1080/1828051X.2017.1346965.
8. Khateri N., Azizi O., Jahani-Azizabadi H. Effects of a specific blend of essential oils on apparent nutrient digestion, rumen fermentation and rumen microbial populations in sheep fed a 50:50 alfalfa hay:concentrate diet // *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS)*. 2017. Vol. 30. P. 370–378. DOI: 10.5713/ajas.15.0865.
9. Volchenkova A. V., Ovcharova A. N., Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V. Assessment of bactericidal and fungicidal effects of the volatile oils from the fruits of coriander sativum, fennel ordinary and inflorescences of lavender narrow-leaved // *Problemy biologii produktivnykh zivotnykh (Productive Animal Biology)*. 2024. No. 2. P. 56–63. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbiol.2024.2.56-63.
10. Paraskevakis N. Effects of dietary Greek oregano (*Origanum vulgare* ssp. *hirtum*) supplementation on rumen fermentation, enzyme profile and microbial communities in goats // *J. Anim. Physiol. Anim. Nutr*. 2018. No. 102. P. 701–705. DOI: 10.1111/jpn.12812.
11. Radchikov V. F., Kovalevskaya Yu. Y., Kot A. N., Tsai V. P., Gorlov I. F., Vozmitel L. A., Bukas V. V. The physiological state and digestibility of nutrients when feeding bull calves with feeds with different protein cleavage // *Actual problems of intensive development of animal husbandry*. 2017. Vol. 20 (1). P. 214–220.
12. Ryazanov V. A., Levakhin G. I., Levakhin Yu. I., Nurzhanov B. S. Digestibility of nutrients and energy metabolism in body of bulls at use of diets containing "protected" fat // *Animal husbandry and feed production*. 2017. Vol. 2 (98). P. 114–119.
13. Vakili A. R., Khorrami B., Mesgaran M. D., Parand E. The effects of thyme and cinnamon essential oils on performance, rumen fermentation and blood metabolites in Holstein calves consuming high concentrate diet // *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS)*. 2013. No. 26. P. 935–944. DOI: 10.5713/ajas.2012.12636.

14. Van den Bossche T., Goossens K., Ampe B., Tamassia L. F. M., De Boever J. L., Vandaele L. Effect of supplementing an α -amylase enzyme or a blend of essential oil components on the performance, nutrient digestibility, and nitrogen balance of dairy cows // J Dairy Sci. 2024. Vol. 107(7). P. 4509–4523. DOI: 10.3168/jds.2023-24073.
15. Wu J., Bai Y., Lang X., Wang C., Shi X., Casper D. P., Zhang L., Liu H., Liu T., Gong X., Liang T., Zhang R. Dietary supplementation with oregano essential oil and monensin in combination is antagonistic to growth performance of yearling Holstein bulls // J Dairy Sci. 2020. Vol. 103(9). P. 8119–8129. DOI: 10.3168/jds.2020-18211.
16. Kobellis G., Trabalza-Marinucci M., Yu. Z. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in ruminant nutrition: a review // Sci Total Environ. 2016. Vol. 545-546. P. 556–568. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.103.
17. Lavrentiev A. Yu., Sherne V. S. Growing steers with rye-containing mixed fodders // Niva Povolzhya. 2021. Vol. 2 (59). P. 115–121. DOI: 10.36461/NP.2021.59.2.021.
18. Ovcharova A. N., Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V., Koltsov K. S. Effect of emulsions of essential oils of coriander and fennel on morphological and biochemical parameters of calves' blood // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4 (40). P. 169–182. DOI: 10.5281/zenodo.14184710.
19. Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D., Idaomar M. Biological effects of essential oils – a review // Food Chem. Toxicol. 2008. No. 46. P. 446–475. DOI: 10.1016/j.fct.2007.09.106.
20. Nevkrytaya N. V., Grunina E. N., Skipor O. B., Kashirina N. A., Ovcharova A. N., Ostrenko K. S. Analysis of *Coriandrum sativum* L. and *Foeniculum vulgare* Mill. fruits as a source of phytobiotics for young cattle // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3 (35). P. 158–169. DOI: 10.5281/zenodo.10141478.
21. Mucha V., Witkowska D. The applicability of essential oils in different stages of production of animal-based foods // Molecules. 2021. Vol. 26 (13). Art. No. 3798. DOI: 10.3390/molecules26133798.
22. Ostrenko K. S., Ovcharova A. N., Kutyn I. V., Koltsov K. S., Skipor O. B., Nevkrytaya N. V. Formation of the microbiota of calves' rumen in the dairy period when a mixture of essential oils of coriander and fennel is introduced into the diet // Dairy and beef cattle breeding. 2023. No. 5. P. 49–52. DOI: 10.33943/MMS.2023.65.98.010.
23. Ostrenko K. S., Ovcharova A. N., Kutjin I. V., Koltsov K. S., Belova N. V., Skipor O. B., Nevkrytaya N. V. The effect of a mixture of essential oils of coriander and fennel on the microbiome of calves // European Chemical Bulletin. 2023. Vol. 12 (10). P. 2922–2927. DOI: 10.48047/ecb/2023.12.si10.00346.
24. Ovsyannikov A. I. Fundamentals of conducting experiments in animal husbandry. Moscow: Kolos, 1976. 134 p.
25. Nekrasov R. V., Golovin A. V., Makhaev E. A., Anikin A. S., Pervov N. G., Strekozov N. I., Mysik A. T., Duborezov V. M., Chabaev M. G., Fomichev Yu. P., Gusev I. V. Standards requirements of dairy cattle and pigs in nutrients: monograph. Moscow: Russian Academy of Sciences, Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst, 2018. 289 p.
26. Zhou R., Wu J., Lang X., Liu L., Casper D.P., Wang C., Zhang L., Wei S. Effects of oregano essential oil on *in vitro* ruminal fermentation, methane production, and ruminal microbial community // J. Dairy Sci. 2019. Vol. 103(3). P. 2303–2314. DOI: 10.3168/jds.2019-16611.

UDC 619:616-07;633.8;615.015.21

Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V., Ovcharova A. N., Kutyn I. V., Koltsov K. S.,
Grunina E. N., Deltsov A. A., Maksimov V. I.

**EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF *CORIANDRUM SATIVUM* L.
AND *FOENICULUM VULGARE* MILL. FRUIT MIXTURE ON DIGESTIBILITY
AND NITROGEN RETENTION WHEN GROWING BULL CALVES**

Summary. Experiments with essential oils demonstrate the possibility of using natural products to influence fermentation processes in the rumen by inhibiting certain types of microorganisms while intensively stimulating the immune system of calves. The aim of the research was to study the effect of technically processed fruits of coriander and fennel (with a broken seed coat) as a feed additive on the digestibility and nitrogen retention. The experiment was conducted in 2023-2024 at the Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition – structural unit of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst and Research Institute of Agriculture of Crimea. The experimental groups, comprising calves aged between four and seven months, were fed a diet supplemented with coriander and fennel fruits. The present study focused on the

following indicators: zootechnical (gross and average daily growth, feed intake) and physiological (fecal digestibility and digestibility of feed). In the seven-month-old bulls of the third experimental group, when 9 g of fennel fruits and 32 g of coriander fruits (only 1 ml of essential oils in a 30/70 ratio) were added to the daily feed portion, the following indicators were significantly higher compared to animals in the control group: average daily growth – by 81.0% ($p < 0.05$), gross growth – by 83.0% ($p < 0.05$) and live weight – by 35.57% ($p < 0.05$). Furthermore, an increase in the indicators of digestibility and nitrogen retention of feed was recorded in the experimental groups. In the third group, the digestibility indices exhibited a marked increase compared to the control values, with dry matter increment by 3.889% ($p < 0.05$), crude protein – by 2.659% ($p < 0.05$), crude fat – by 2.013% ($p < 0.05$), crude fiber – by 4.776% ($p < 0.05$) and nitrogen-free extractive substances – by 2.721% ($p < 0.05$). It has been demonstrated that the addition of coriander and fennel fruits (subjected to gentle technical treatment without heating) has a significant impact on the main indicators of both digestibility and digestibility of feed nutrients, which ensures intensive growth and development of bull calves.

Keywords: *digestibility, digestibility of feed nutrients, bull calves, fruit, Coriandrum sativum. Foeniculum vulgare.*

Остренко Константин Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, п. Институт; e-mail: ostrenkoks@gmail.com.

Невкрытая Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, заведующая отделом селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Овчарова Анастасия Никитовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, п. Институт; e-mail: a.n.ovcharova@mail.ru.

Кутын Иван Владимирович, научный сотрудник лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, п. Институт; e-mail: kurookami@mail.ru.

Кольцов Кирилл Сергеевич, аспирант лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт; e-mail: kirukhai5@mail.ru.

Грунина Елена Николаевна, научный сотрудник отдела селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: elgrunina@mail.ru.

Дельцов Александр Александрович, доктор ветеринарных наук, проректор по науке и инновациям, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина; 109472, Россия, г. Москва, ул. Академика Скрябина, 23; e-mail: Deltsov-81@mail.ru.

Максимов Владимир Ильич, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина; 109472, Россия, г. Москва, ул. Академика Скрябина, 23; e-mail: dr.maximov@gmail.com.

Ostrenko Konstantin Sergeevich, Dr. Sc. (Biol.), leading researcher, head of the Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition –

structural unit of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: ostrenkoks@gmail.com.

Nevkrytaya Natalya Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Ovcharova Anastasiya Nikitovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher, Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition – structural unit of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: a.n.ovcharova@mail.ru.

Kutyin Ivan Vladimirovich, researcher at the Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition – structural unit of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: kurookami@mail.ru.

Koltsov Kirill Sergeevich, postgraduate student, Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition – structural unit of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: kirukhai5@mail.ru.

Grunina Elena Nikolaevna, researcher of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: elgrunina@mail.ru.

Deltsov Aleksandr Aleksandrovich, Dr. Sc. (Vet.), vice-rector for science and innovation, Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin; 23, Akademika Skryabina str., Moscow, 109472, Russia, e-mail: Deltsov-81@mail.ru.

Maksimov Vladimir Ilyich, Dr. Sc. (Biol.), professor, professor of the Department of physiology, pharmacology and toxicology named after A. N. Golikov and I. E. Mozgov, Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin; 23 Akademika Skryabina str., Moscow, 109472, Russia, e-mail: dr.maximov@gmail.com.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 23-16-00052) «Разработка и изучение эффективности кормовых комплексов вторичных метаболитов эфиромасличных культур в технологическом цикле откорма молодняка крупного рогатого скота».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все стадии исследования проведены в соответствии с законодательством и одобрены комитетом по этике (протокол №12/23 от 01.06.2023 года).

Дата поступления в редакцию – 06.03.2025.

Дата принятия к печати – 29.03.2025.